

1. Dienstag, 18. September, 17.30 Uhr

Prof. Dr. Jens Peter Larsen, Kopenhagen

„Ein Händel-Requiem.

Die Trauerhymne für die Königin Caroline (1737).“

2. Mittwoch, 19. September, 12.00 Uhr

Professor Dr. Heinrich Husmann, Hamburg

„Antike und Orient in ihrer Bedeutung für die europäische Musik.“

3. Donnerstag, 20. September, 12.00

Professor Dr. Carl-Allan Moberg, Uppsala

„Das Musikleben in Schweden.

Musikkulturelle Probleme in einem europäischen Randgebiet.“

Die Vorträge finden im Hörsaal A der Universität statt.

INTERNATIONALER
MUSIKWISSENSCHAFTLICHER KONGRESS
HAMBURG 1956

Ehrenkarte

DIE GESELLSCHAFT
FÜR MUSIKFORSCHUNG

gibt sich die Ehre,

zur feierlichen Eröffnung
des Internationalen
Musikwissenschaftlichen Kongresses
am Dienstag,
dem 18. September 1956, 11.00–12.30 Uhr
im Hörsaal A der Universität
und zu den an den folgenden Tagen
vorgesehenen drei öffentlichen Vorträgen
freundlichst einzuladen.

U.A.w.g. – bitte wenden!

Gesellschaft für Musikforschung
Der Präsident

Kiel, Datum des Poststempels

VORLÄUFIGE MITTEILUNG

Hierdurch beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß die Gesellschaft für Musikforschung beabsichtigt, einen
Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongreß in Hamburg vom 17. bis 21. September 1956

durchzuführen. In den wissenschaftlichen Arbeitssitzungen ist die Behandlung von vier Generalthemen aus Grenzgebieten der Musikforschung vorgesehen (Wort und Ton; Akustische Musikforschung; Ethnologische Musikforschung; Die Musik in den artes liberales). Je zwei Referenten aus dem betr. angrenzenden Gebiet und der Musikforschung werden die Themen behandeln; für Diskussion soll reichlich Zeit geboten werden. Außerdem wird eine Sektion für wahlfreie Themen tagen. Drei öffentliche Vorträge werden stattfinden.

An künstlerischen Veranstaltungen sind je ein Orchesterkonzert des NDR und des Philharmonischen Orchesters, ein Opernabend der Hamburger Staatsoper und evtl. ein Chorkonzert vorgesehen.

Während des Kongresses finden Ausstellungen statt: Historische Instrumente im Museum für Hamburgische Geschichte; Graphik in der Kunsthalle; Exotische Instrumente im Völkerkundemuseum; Musikhandschriften und -drucke in der Staats- und Universitätsbibliothek.

Unmittelbar vor dem Kongreß findet am 16. September ein Händel-Festakt des NDR statt. Im Anschluß an den Kongreß ist für den 22. September eine Orgelfahrt durch das „Alte Land“ (Orgeln von Arp Schnitger) vorgesehen. Besichtigungen und Ausflugsfahrten können mit der Teilnahme am Kongreß verbunden werden.

Einladungen mit Drucksachen, Anmeldeformularen, mit Vorberichten über die Referate zu den vier Generalthemen usw. werden voraussichtlich im April versandt werden.

Die heutige Vorankündigung dient lediglich dazu, Sie schon jetzt auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen und Sie um Ihre Teilnahme an dem Kongreß zu bitten.

gez.: Blume